

KREATIV VA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Xodjimatova Nazira Toshmatovna

Angren universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029519>

Annotatsiya

Ushbu maqolada kreativ va tanqidiy fikrlash tushunchalarining mazmuni, ularning farqlari va o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida ushbu fikrlash turlarini rivojlantirish bo'yicha samarali pedagogik metodlar va texnologiyalar tavsiflangan. Muallif kreativ va tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muammoli vaziyatlar, interfaol metodlar va kompetensiya yondashuvi asosida ishlangan yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar:

Kreativ fikrlash, tanqidiy fikrlash, muammoli ta'lim, tafakkur madaniyati, pedagogik texnologiya, kompetensiya, ta'lim, tarbiya, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, STEAM, kreativ yondashuv, zamonaviy pedagogika, interaktiv metodlar

Abstract

This article analyzes the concepts of creative and critical thinking, their distinctions, and interconnections. It also explores effective pedagogical methods and technologies for developing these thinking skills in modern educational practice. The author suggests using problem-based learning, interactive methods, and a competency-based approach to foster creative and critical thinking among students.

Keywords:

Creative thinking, critical thinking, problem-based learning, thinking culture, pedagogical technology, competency.

Bugungi globallashuv davrida o'quvchilarning nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlay olishi zaruriy hisoblanadi. Zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri – shaxsning tafakkur salohiyatini ochish, uni yangicha fikrlashga yo'naltirishdir. Kreativ va tanqidiy fikrlash bugungi ta'limda asosiy kompetensiyalardan biri sifatida qaralmoqda.

Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek,

kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi. P.Torrens fikricha, kreativlik: muammoga yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil shakllantirib va rivojlantirilib boriladi. Kreativlik bolalarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi.

Kreativlik- bu insonni hayotga moslashishi emas, balki uni o'zgartirishidir. Kreativlikning asosiy omili bu insonning dezadaptatsiyasi, ya'ni uni atrof olam va ijtimoiy muhitga moslasha olmasligida deb qaralgan nazariyalar ham mavjud. Ba'zi olimlar shaxsning kreativlik xususiyatini tashqi olam va insonlardan yolg'izlanish deya ta'rif berishgan. Aynan real olamga nisbatan dezadaptatsiyasi mavjud bo'lgan, moslasha olmagan inson o'zidagi yolg'izlikni engib o'tish uchun ijod qilish va yangilik yaratishni boshlar ekan. A.Adlerning fikricha, insondagi kreativlik o'zida mavjud bo'lgan noto'liqlik kompleksini to'ldirish vositasi deb bilgan. Empirik tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, ijodkor qobiliyatli bolalar shaxsiy va emotsional sohada jiddiy muammolarga duch kelishadi. Tadqiqotlarda bunday bolalarning maktabda erishayotgan natijalari ularning imkoniyatlaridan past chiqanini kuzatishimiz mumkin.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan yana bir eng muhim vazifalardan biri – o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga kreativ yondashish va zamon bilan hamqadam bo'lish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonini innovatsion asosda tashkil etishni talab qiladi.

1.Innovatsion ta'lim texnologiyalari

Ta'limda raqamli platformalar, sun'iy intellekt, AR/VR texnologiyalari va onlayn kurslar samarali qo'llanilmoqda. Bu vositalar o'quvchilar faolligini oshiradi, o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi.

2.STEAM yondashuvi

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) integratsiyasi orqali fanlararo bog'liqlikni mustahkamlash, amaliy fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirish mumkin.

3. Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish

Konstruktorlik, loyihaviy metodlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish, rolli o'yinlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muhokama qilish va yechim topish ko'nikmalari shakllanadi.

4. Tarbiya jarayonida individual yondashuv

Zamonaviy tarbiya metodikasi o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan bo'lib, psixologik xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda olib boriladi. Bu esa natijadorlikni oshiradi.

5. O'qituvchi rolining o'zgarishi

Innovatsion ta'limda o'qituvchi – bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahatchi, motivatsiyalovchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Bu yondashuv orqali o'quvchi markazda bo'ladi.

Kreativ va tanqidiy fikrlash mohiyati.

Kreativ fikrlash – bu mavjud bo'lmagan yechimlarni izlash, yangicha yondashuvlar orqali muammolarni hal qilish qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlash esa ma'lumotlarni tahlil qilish, asoslash, baholash va xulosaga kelish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu ikki turdagi fikrlash ko'p hollarda bir-birini to'ldiradi. Masalan, kreativ g'oya tanqidiy tahlil orqali yanada mukammallashtiriladi. Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodlari

Ushbu fikrlash turlarini shakllantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Muammoli ta'lim: O'quvchilarga real hayotga oid masalalarni yechishga yo'naltirilgan topshiriqlar berish.

"Baliq skeleti", "Klaster", "Aqliy hujum" metodlari orqali ijodiy fikrni rag'batlantirish.

Vaziyatli tahlil (case study) usuli orqali tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Bahs-munozaralar orqali qarama-qarshi fikrlarni asoslash va himoya qilish.

Kompetensiya yondashuvi

Zamonaviy ta'limda kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuv orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuv o'quvchining bilim emas, balki faoliyatga tayyorligini, fikr yuritish madaniyatini shakllantirishni nazarda tutadi.

Xulosa

Ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning intellektual va axloqiy kamolotiga xizmat qiladi. Ularni keng joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va infratuzilmani takomillashtirish orqali kelajak avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashi mumkin

Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish – nafaqat ta'lim sifati, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omildir. Bu yo'nalishda o'qituvchilar

zamonaviy metod va yondashuvlarni puxta egallab, o'quvchilarda tafakkur madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. Xolbo'tayev N. Tanqidiy fikrlash asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020.
3. Yo'ldoshev Q. Pedagogik texnologiyalar va tanqidiy fikrlash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Jo'rayev Q. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muammoli vaziyatlardan foydalanish. // "Ta'lim va taraqqiyot" jurnali, 2022, №3.
5. Karimova D. "Innovatsion pedagogika asoslari", Toshkent, 2022.
6. Mahmudova N. "STEAM yondashuvi asosida darslarni tashkil etish", Ilm va taraqqiyot jurnali, 2023.

